

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РИТОРИКЕ

Пахратдинов С.Ю.

независимый исследователь ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7615013>

Аннотация: Формирование готовности к обучению риторике является базовым темам в нашем исследовании, поэтому подлежит специальному рассмотрению в данной части работы.

Ключевые слова: риторика, речевой аппарат, умения и навыки, оратор и учитель риторики, психологическая готовность.

Annotatsiya: Yosh o'qituvchilarni ritorik bilimlarni o'rganishga tayyorgarlik tushunchasi ushbu tadqiqot ishida asosiy yo'nalishlardan biridir, shuning uchun bo'lajak o'qituvchini ritorik bilimlarni o'rganishga tayërlash maxsus tadqiqotni talab qiladi.

Kalit so'zlar: ritorika, so'zlashuv apparati, idrok etish va bilish, orator va ritorika o'qituvchisi, psixologik tayyorgarlik.

Annotation: The concept of professional readiness to learn rhetoric is the basic one in our study, so it is subject to special consideration in this part of the work.

Keywords: rhetoric, diagnostics, pedagogical activity, physical readiness, psychological readiness.

Одной из ведущих тенденций развития современного образования является гуманизация, которая представляет социально-педагогический феномен в организации и функционировании его системы. В соответствии с данной целью в Законе об образовании Республики Узбекистан говорится, что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, а также обеспечивает интеграцию личности в системы мировой и гуманитарной культур.

Важная роль в решении поставленных задач, по мнению специалистов, принадлежит риторике. Анализ специальных исследований позволяет заключить, что функции риторики в процессе развития личности учёные связывают, во-первых, с решением задач самоопределения личности и развития её самосознания, во-вторых, с формированием «сильной языковой личности», существенными сторонами которой являются владение основами построения речи сообразно определённому коммуникативному замыслу и речевая культура.

Опыт исследования зарубежной риторики подтверждает также, что например, американцы, не только не уничтожили, но продолжают развивать

риторику как один из основных гуманитарных предметов. Преподавание риторики в США в том или ином виде входит как обязательный предмет во все учебные программы на всех ступенях обучения. Университеты и специальные учебные заведения развивают риторические навыки, заложенные школьным образованием.

Ставка современного социального заказа на людей, «способных мыслить самостоятельно», вырабатывает продукт мышления – оригинальное решение актуальной для определённой области жизненной проблемы.

Включение в школьную практику риторики в качестве нового учебного предмета требует осмысления его основных задач, содержания, методов, приёмов и средств обучения, а также основных принципов и идей. С этой целью комплекты учебников дополняются методическими рекомендациями для учителя, содержащими ориентировочное тематическое планирование уроков риторики, описание основных методов и приёмов преподавания, основных идей, а также разработки уроков по каждой из предложенных тем.

Таким образом, обнаруженное противоречие между потребностью в учителе риторики и отсутствием специальных исследований по проблеме подготовки такого учителя даёт основание считать актуальной избранную нами тему исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы основные педагогические условия формирования готовности будущего учителя начальных классов к обучению риторике младших школьников?

Этот вывод позволяет нам с определённой достоверностью представить содержание соответствующих компонентов готовности учителя к обучению риторике младших школьников. На наш взгляд, научно-теоретическая готовность учителя риторики в начальных классах включает профессиональные знания, необходимые для компетентной работы с младшими школьниками: специальные знания из области риторики и знания по методике обучения данному учебному предмету в начальной школе.

Практическая готовность будущего учителя риторики включает профессиональные умения и навыки, соответствующие названным областям знаний, т.е. специальные умения и навыки из области риторики и методики обучения данному предмету.

Риторика, «это наука о речи, предметом которой являются правила и рекомендации к построению и ведению речи». Следовательно, знание

данных правил является теоретической основой специальной обученности будущего учителя риторики.

Учитывая особенности содержания готовности к обучению риторики, мы выделяем с составе профессиональной пригодности к обучению младших школьников риторике, такие элементы как направленность личности учителя и его физические качества, связанные с физиологией речевого аппарата. В данном случае мы под профессиональной пригодностью учителя к обучению риторике понимаем его стремления и возможности успешно осуществляют обучение младших школьников риторике при соответствующей профессиональной обученности. Под формирование готовности будущего учителя риторики мы понимаем комплекс его специальных и методических знаний и соответствующих умений.

Исходя из определённого нами формирование и готовности к преподаванию риторики, мы выделяем следующие обобщённые показатели наличия данного качества:

- интерес к обучению риторике;
- отсутствие аномалий строения и функционирования речевого аппарата;
- наличие специальных знаний и умений из области риторики;
- наличие методических знаний и умений из области обучения детей риторике.

Для того, чтобы определить требования к специальным знаниям и умениям учителя риторики, мы обратились к исследованиям по теории и практике ораторского мастерства учёных. В результате анализа мы обнаружили требования к оратору, которые и использовали в качестве основы для составления требований к специальной обученности учителя риторики. Хотя оратор и учитель риторики выполняют различные профессиональные функции: первый при помощи высокосовременного владения речью добивается решения поставленной социальной «сверхзадачи», а второй осуществляет обучение мастерству владения устным словом, мы в нашем исследовании считаем возможным отождествление данных понятий в значении «лицо, профессионально занимающееся искусством красноречия». В технологии обучения риторике воздействие на ребёнка осуществляется как раскрытие, демонстрация и передача личностного речевого опыта учителя. При этом риторика выступает как средство его профессиональной деятельности.

Сказанное иллюстрирует следующая структура формирования готовности будущего учителя риторики:

- Субъект - учитель риторики <=> учащиеся
- Предмет - речевая деятельность учащихся
- Средство - риторика
- Процедура - обучение риторике
- Продукт - высказывания учащихся.

Анализ содержания риторики как учебной дисциплины показывает, что специальные знания из данной области связаны с усвоением системы сведений:

- из истории развития риторики и её современной концепции;
- о предмете риторики;
- о последовательности работы над речью;
- о содержании работы на каждом из этапов;
- о способах действий на каждом из этапов.

Состав специальных умений учителя риторики мы связываем со следующими классическими требованиями к оратору:

- найти, что сказать;
- найденное расположит по порядку;
- придать ему соответствующую словесную форму; утвердит всё это в памяти;
- произнести реч.

Выделенные требования к знаниям и умениям оратора мы также включаем с некоторыми изменениями в состав специальной формирования готовности будущего учителя риторики, так как они конкретизируют указанные выше положения:

- знание основных социальных и психолого-педагогических особенностей процесса речи;
- умение подобрать материал для речи или беседы и оформить его в соответствии с целью выступления, законами композиции, логики и психологии, а также особенностями устной речи и специфики аудитории;
- произнести речь, используя обратную связь с аудиторией;
- безупречное владение устной речью: голосом, мимикой, интонацией, жестом, соблюдение всех требований культуры речи;
- умение вести беседу, дискуссию.

Как показывает анализ содержания, процесса и результатов подготовки учителя начальных классов по названным учебным курсам, их изучение в

настоящих условиях формирует лишь отдельные элементы знаний и умений, входящих в состав специальной и методической обученности учителя риторики и совершенно исключает задачу формирования мотивационной основы профессиональной подготовки учителя начальных классов к преподаванию риторики. Таким образом мы приходим к выводу, что для решения задачи формирования всего комплекса специальных и методических знаний и умений учителя риторики, а также для развития его профессиональной направленности возможностей этих курсов оказывается недостаточно. Следовательно, с одной стороны, появляется необходимость в переориентации имеющихся необходимых элементов содержания подготовки учителя начальных классов на формирование профессиональной направленности и профессиональной обученности будущего учителя риторики, а с другой стороны – в дополнении содержания подготовки учителя начальных классов недостающими учебными дисциплинами с целью формирования направленности и специальной обученности будущего учителя риторики. При моделировании процесса подготовки будущего учителя начальных классов к преподаванию риторики мы опирались на общепедагогический принцип преемственности и последовательности. Таким образом, не нарушая установленного на факультете начальных классов порядка изучения таких дисциплин как «Педагогическая мастерства» и «Методика преподавания русского языка», мы имеем возможность включить дополнительные курсы, направленные на формирование специальных знаний и умений из области риторики, в учебную работу 3-го и 8-го семестров. Тем самым будет обеспечена целостность формирования профессиональной готовности будущего учителя начальных классов к преподаванию риторики.

Итак, на основе теоретического анализа в процессе формирования готовности будущего учителя начальных классов к риторике определилась наша позиция:

1. В модели профессиональной подготовки учителя начальных классов к обучению младших школьников риторике должна быть отражена в системной взаимосвязи её целевая, содержательная и процессуальная целостность, составляющая подсистему в системе формирования профессиональной готовности учителя начальных классов.

2. Целостность системы формирования готовности учителя начальных классов к обучению младших школьников риторике может быть достигнута при реализации следующих взаимодополняющих друг друга условий:

➤ ориентация целеполагания базового процесса профессиональной подготовки учителя начальных классов в целом, а также специально отобранных в его составе учебных дисциплин, имеющих предметную связь с риторикой, на формирование пригодности, специальной и методической обученности будущего учителя риторике;

➤ корректировка содержания образования учителя начальных классов по учебным дисциплинам, имеющим предметную связь с теорией и практикой речи, в соответствии с их функцией в процессе формирования готовности к обучению младших школьников риторике;

➤ разработка специальных курсов, ориентированных на развитие профессиональной пригодности к обучению риторике и формирование специальной и методической обученности будущего учителя риторике;

➤ конструирование содержания образования будущего учителя риторике из элементов содержания базовой подготовки учителя начальных классов и специально разработанных учебных курсов;

формирование готовности к обучению младших школьников риторике в системе общей формирования готовности будущего учителя риторике начальных классов на основе специфики преемственности базового и дополнительного образования, выражающейся в установлении соответствия изучения дисциплин, составляющих содержание обучения будущего учителя риторике, последовательности формирования его профессиональной направленности (посредством трансформации профессиональных интересов) и профессиональной обученности.

Использованные литературы:

1. Батурина О.А. Подготовка студентов педагогического вуза к общению с учащимися. - Дисс.... канд. пед. наук. - Санкт-Петербург, 1994.
2. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М., 1999. - 459 с.
3. Журавлёва Г.И., Симачёва И.Ю. Обучение риторике в школе и вузе. - Орехово-Зуево, 1995. - 196 с.